

Гльїна Марія Олександрівна,
Студентка 4 курсу, 11 групи
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Науковий керівник: Бакай Ю.Ю.,
доцентка, к.ю.н., доцентка кафедри
земельного та аграрного права
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.

АГРОВОЛЬТАЙКА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В умовах глобальної енергетичної кризи, кліматичних змін і обмеженості земельних ресурсів особливого значення набуває пошук інноваційних рішень, що поєднують виробництво енергії та збереження сільськогосподарського потенціалу. Агровольтаїка, як форма інтеграції сонячних електростанцій з агровиробництвом, відкриває можливості підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, зменшення вуглецевого сліду та диверсифікації доходів фермерів. Для України, яка має значний аграрний потенціал і потребує розвитку відновлюваної енергетики, впровадження агровольтаїчних технологій є перспективним напрямом сталого розвитку та раціонального землекористування.

Враховуючи актуальність тематики, потрібно зазначити, що «агровольтаїка» - це сучасна інноваційна концепція ведення сільського господарства, яка набирає популярності у світі й передбачає інтеграцію вирощування рослинних культур за допомогою агротехнологій із виробництвом електроенергії шляхом сонячних панелей на одній земельній ділянці [1, с. 108]. Такі сонячні установки монтуються на кілька метрів над ґрунтом із певним кутом нахилу, що забезпечує рослинам достатній рівень освітлення та створює сприятливий мікроклімат, зменшуючи ризик перегріву, ерозії й надмірного випаровування води.

Наразі порівнюючи переваги і недоліки, серед основних проблем в частині будівництва таких станцій, можна навести такі: висока вартість (майже вдвічі більша за вартість звичайних сонячних станцій); складність установки (існує потреба у врахуванні великої кількості важливих аспектів, таких як тип ґрунту, клімат і т. п.) та потреба у часі для отримання прибутку (для цього може знадобитися не один рік) [2].

Але на противагу можна зазначити, що найважливішою перевагою є те, що агровольтаїка приносить комплексну користь економічно, екологічно та соціально, а не обмежується виключно одиничними результатами. З економічного боку, вона підвищує ефективність земельних ділянок, дозволяючи одночасно вирощувати культури та виробляти електроенергію, знижує енергозалежність господарств і відкриває нові інвестиційні можливості для

розвитку «зеленого бізнесу». Часткове затінення панелей допомагає стабілізувати врожайність, зменшуючи вплив посух і перегріву ґрунту. Екологічно технологія сприяє скороченню парникових викидів, збереженню ґрунтової вологи, запобіганню ерозії та передбачає можливість повторного використання панелей, відповідаючи принципам сталого розвитку [3, с. 353-354]. Соціально агровольтаїка створює нові робочі місця, підвищує енергетичну незалежність громад і формує екологічну свідомість фермерів.

Варто зазначити, що міжнародний досвід впровадження агровольтаїчних систем демонструє різноманіття моделей організації, високу ефективність їх застосування та розвинуті регуляторні підходи, що забезпечують збалансований розвиток енергетичного й аграрного секторів. У сучасному світі агровольтаїка розглядається не лише як технологічне нововведення, а як стратегічний інструмент сталого розвитку, здатний поєднати виробництво продовольства, генерацію чистої енергії та раціональне землекористування.

Також ефективність впровадження агровольтаїки в різних країнах підтверджується численними дослідженнями. Європейські програми показують, що встановлення сонячних панелей над культурами сприяє збереженню вологи, захисту від перегріву й, відповідно, підвищенню врожайності. Одночасно фермери отримують додаткове джерело прибутку від продажу електроенергії, що зменшує їхню залежність від ринкових коливань і забезпечує енергетичну стійкість господарств. Зокрема враховуючи проведені Францією дослідження показали, що ефективність використання земельних ресурсів у системах агровольтаїки може зростати з огляду на їх позитивний вплив через зменшення теплових стресів для рослин, зменшення випаровування на 20-30 % та зниження температури ґрунту на 2-5 % [4]. Такі результати підтверджують, що агровольтаїка є не лише технологічно перспективною, а й економічно доцільною моделлю розвитку аграрного сектору з вектором на покращення продуктивності.

Натомість важливою складовою таких результатів також є і належне законодавче закріплення. Від 10 березня 2023 року термін «*agrivoltaïsme*» офіційно визначено у французькому законодавстві та навіть закріплено пріоритет фермерів як головних бенефіціарів [4].

Також на цьому акцентував увагу Івкін В. І., голова правління Асоціації агровольтаїки України, у доповіді «Правове поле агровольтаїки: уроки ЄС і пошук шляху України» у якій зазначав, що в ЄС така практика вже врегульована: у Франції, Німеччині, Японії та США існують чіткі норми й стимули для розвитку Agri-PV. В Україні ж відсутнє правове визначення агровольтаїки, що гальмує її впровадження. Також Івкін В. І. підкреслює потребу внести це поняття до Земельного кодексу, адаптувати європейський досвід і створити власну українську модель агроенергетичних земель як крок до сталого розвитку [5].

Зокрема варто зазначити, що Україна поступово інтегрується у цей міжнародний процес. Нині формується власна нормативно-правова база розвитку агровольтаїки: створено профільну Асоціацію агровольтаїки, проводяться різноманітні науково-практичні конференції, розробляється національна стратегія, що враховує досвід ЄС і спрямована на гармонізацію енергетичного та земельного законодавства [6; 7]. Ці кроки свідчать про

усвідомлення державою важливості поєднання продовольчої безпеки з енергетичною незалежністю, що безсумнівно вже є першим кроком на шляху до розвитку агровольтаїки у країні.

Але наразі використання земель сільськогосподарського призначення для розміщення сонячних електростанцій в Україні перебуває у зоні нормативної невизначеності, оскільки чинне законодавство не містить спеціального правового режиму для агровольтаїчних об'єктів. Земельний кодекс України встановлює жорсткий поділ земель за цільовим призначенням, і відповідно до ст. 22 такі землі можуть використовуватися виключно для ведення сільського господарства. Водночас енергетичні об'єкти, згідно зі ст. 76, належать до земель енергетики, що створює правову колізію: агровольтаїка поєднує обидва режими, але не визнається ані одним, ані іншим [8]. Частина 2 статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» дозволяє розміщення об'єктів відновлюваної енергетики на землях, що належать до категорії промисловості, транспорту, енергетики та інших спеціальних цілей, незалежно від їхнього цільового призначення [9].

Тобто насамперед нормативна прогалина проявляється не тільки у відсутності законодавчого закріплення базових правових термінів «агровольтаїка», «подвійне землекористування», «суміщене використання земель», а й самого механізму подвійного цільового використання земель - коли на одній ділянці одночасно здійснюється агровиробництво та виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Саме ця неврегульованість зумовлює низку практичних труднощів, зокрема пов'язаних із довготривалістю і затратністю процесу зміни цільового призначення земельних ділянок [10, с. 91]. У цьому контексті варто погодитися з позицією Бакай Ю. Ю., адже окреслені проблеми становлять суттєві бар'єри для імплементації та загалом ефективної реалізації агровольтаїчних проєктів, попри їх значний потенціал [11, с. 14].

Таким чином, агровольтаїка є перспективним напрямом поєднання виробництва електроенергії з веденням сільського господарства, що дозволяє ефективно використовувати земельні ресурси, підвищувати енергетичну незалежність фермерів і зменшувати негативний вплив на довкілля. Попри це, ключовою проблемою в Україні залишається відсутність належного правового регулювання подвійного використання земель. Водночас розробка відповідних законодавчих змін і державна підтримка створюють передумови для розвитку цього інноваційного напрямку, який у перспективі сприятиме сталому використанню ресурсів, модернізації аграрного сектору та переходу України до енергетично збалансованої економіки.

Список використаних джерел

1. Червінський Л. С. Агровольтаїка – інноваційний підхід до ведення сільського господарства. *Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6 листопада 2024 р., Держ. біотехнологічний ун-т. Харків: ДБТУ, 2024. С. 108-109.*

2. Бут О. Агровольтаїка у світі та в Україні: чи готові ми до змін? AgroPortal.ua. URL: <https://agroportal.ua/blogs/agrovoltajika-u-sviti-ta-v-ukrajini-chi-gotovi-mi-do-zmin> (дата звернення: 22.03.2026).

3. Сидякіна О. В., Подрезов І. О. Інноваційні підходи до оптимізації агровольтаїчних систем – шлях до підвищення продуктивності соняшнику. *Міжнародна міжгалузева конференція «Стратегія розвитку агровольтаїки: стан виклики та кроки впровадження в Україні*. Київ. 2025. С. 352-355.

4. Європейський досвід агровольтаїки: що варто перейняти Україні. Асоціація агровольтаїки України. URL: <https://agrivoltaic.org.ua/post-1233-agrivoltaicua/> (дата звернення: 23.03.2026).

5. Агробізнес: стратегія розвитку в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів та тез доповідей учасників панельної дискусії ІХ Харківського Міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2025 р.) / за ред. Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай. Харків, 2025. 306 с.

6. Галузь агровольтаїки. Асоціація агровольтаїки України. URL: <https://agrivoltaic.org.ua/> (дата звернення: 24.03.2026).

7. Агровольтаїка – код майбутнього України для відбудови енергетики та агросектору – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. URL: <https://tnu.edu.ua/news/agrovolta%D1%97ka-kod-majbutnogo-ukra%D1%97ni-dlya-vidbudovi-energetiki-ta-agrosektoru/> (дата звернення: 24.03.2026).

8. Земельний кодекс України : Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III : станом на 31 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (дата звернення: 24.03.2026).

9. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів : Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI : станом на 8 листоп. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text> (дата звернення: 24.03.2026).

10. Данілік Д.М., Михня А.В. Деякі питання правового регулювання впровадження агровольтаїки в Україні. *Матеріали Міжнародної міжгалузевої конференції «Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні»*. Київ. 2025. С. 89–93.

11. Бакай Ю. Ю. Виклики та перспективи інтеграції інноваційних енерготехнологій у сільське господарство: правова регламентація. *Аналітично-порівняльне правознавство / Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право*. 2025. Т.2. №5. С. 11-16.